

OQIWSHILARDIŃ ÓZIN-ÓZI BAHALAWI HÁM OQIW ISKERLIGINDEGI JETISKENLIK ORTASINDAĞI PSIXOLOGIK BAYLANIS

Aldjanova Guljahan Amangeldievna

docent Pedagogika ilimleri bo'yinsha filosofiya doktori, PhD.
Berdaq atindağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Ernazarova Aynura

A`meliy psixologiya qániygeliginin` 4-kurs talabası.
Berdaq atindağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1547888>

Annotatsiya. *Bul maqalada oqiwshilardıń óz-ózin bahalaw dárejese menen olardıń oqiw iskerligindegi jetiskenlik ortasındağı psixologik baylanis analiz etiledi. Izertlewde "óz- ózin bahalaw" tu'siniginiń mazmunı, qalıplesiw faktorlari hám oniń oqiw processindegi áhmiyeti ashıp beriledi. Sonday-aq óz-ózin joqari dárejede bahalawshi oqiwshilardıń ózlestiriw kórsetkishleri joqari boliwi, pás bahalawshi oqiwshilar ese oqiw iskerliginde isenimsizlik penen ajralıp turiwi kórsetilgen.*

Gilt sózler: *Óz-ózin bahalaw, oqiw iskerligi, psixologik baylanisliliq, oqiwshilar psixologiyası, "Men konsepciyası".*

THE PSYCHOLOGICAL RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' SELF-ASSESSMENT AND ACADEMIC ACHIEVEMENT.

Abstract. *This article analyzes the psychological relationship between students self assessment levels and their academic performance. The concept of "Self- assessment", its information factors, and its significance in the learning process are examined. It is demonstrated, through practical examples, that students with high levels of self assessment tend to have better academic achievement, while those with low self assessment levels often show inactivity and lack of confidence in their studies.*

Key words; *Self- assessment, academic activity, psychological correlation, student psychology, "Self-concept".*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ САМООЦЕНКОЙ СТУДЕНТОВ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ.

Аннотация. *В данной диссертации анализируется психологическая связь между уровнями самооценки студентов и их академической успеваемостью. Рассматривается концепция «Самооценки», ее информационные факторы и ее значение в процессе обучения.*

На практических примерах показано, что студенты с высоким уровнем самооценки, как правило, имеют лучшие академические достижения, в то время как студенты с низким уровнем самооценки часто проявляют бездеятельность и неуверенность в учебе.

Ключевые слова: *Самооценка, академическая активность, психологическая корреляция, психология студентов, «Я-концепция».*

Házirgi zaman tálim sistemasında tek ǵana bilim beriwege bálkim shaxstin hár tárepleme rawajlanıwına, ózin ańlaw hám ózin bahalaw siyaqli psixologik tárepleriniń rawajlanıwına áhmiyet bermekte. Óz-ózin bahalaw- bul ózin qalıplestiriwdiń ku'shli usili. Ásirese oqiwshilardıń ózin-ózi qanday bahalawı- olardıń oqiw iskerligine, motivaciyası hám jetiskenligine sezilerli tásir kórsetedi. Sebebi ózine isennetuǵın, óz imkaniyatlarına unamli qaraytuǵın oqiwshi bilim alıw processinde aktiv, maqsetke umtiliwshań hám sociallasıwǵa beyim boladı.

Kerisinshe, pás dárejedeği óz -ózin bahalaw oqiwshilarda ózin jeterli dep esaplamaw, qorqiw, social aktivlikten shetleniw hám bilim aliwğa tómenlik siyaqlı mashqalalardi keltirip shıǵaradi. Bul ese tálim processinde hár bir oqiwshiniń individual psixologik halatin esapqa aliw zárúrligin kórsetedi.

Bul maqalada oqiwshilardıń óz-ózin bahalaw dárejesi menen olardıń oqiw iskerligi ortasındaǵı baylanis psixologik tárepten u'yreniledi. Sonday-aq óz-ózin bahalaw qanday qalıplesiwi, oǵan tásir etiwshi ishki hám sirtqi faktorlar hám unamli óz-ózin bahalaw di qalıplestiriw jollari analiz etiledi.

Temaǵa baylanisli ádebiyatlar analizi; Óz-ózin bahalaw psixologiyasi bu'gingi ku'nde kóplep alimlar tárepinen u'yrenilip atirǵan jónelislerden biri. Bul tu'sinik birinshi náwbette shaxstin "Meń" konsepciyasi menen baylanisli bolip, shaxs ózin qanday qabil qiliwi hám bahalawi oniń pu'tkil psixologik rawajlaniwina tásir etedi.

K.Rodjers óziniń jeke teoriyasına óz-ózin bahalaw shaxstiniń óz "meń'ine bergen subyektiv mu'násebeti sipatında analiz etedi. Oniń pikirinshe joqari dárejedeği ózin-ózi bahalaw salamat shaxs qalıplesiwiniń zárú'r faktori. Sol menen birge A. Maslou óz-ózin bahalaw insaniy mu'tájliklerdiń eń joqari basqishlarinan biri sipatında kórsetedi, yaǵniy insan ózin qadirlemese basqa rawajlaniw dárejelerine shıǵiwi qiyinlasadi.

Ózbekistan alimlarinan A.Abdullaeva, M.Xolmatov , N.Norqulova hám basqalardıń ilimiy jumislarında da oqiwshilardıń óz-ózin bahalawi hám oqiw motivaciyasi ortasındaǵı baylanis keń jaritilǵan. Misali; N.Norqulova óz izertlewlerinde óz-ózin bahalaw dárejesi pás bolǵan oqiwshilar kóbirek ózine isenimsizlik , qorqiw hám socialliq shekleniw halatlari menen ajralip turiwin atap ótedi.

Shet el ádebiyatlarında da bul temaǵa ayriqsha itibar qaratilǵan. Misali; Rosenberg (1965) tárepinen islep shıǵılǵan "Óz-ózin bahalaw shkalasi" bu'gingi ku'нге shekem keń qollanilip kelinbekte hám jaslar arasında óz-ózin bahalaw dárejesin aniqlawda áhmiyetli qural esaplanadi. Sonday-aq, Marsh hám Craven (2006) óz izertlewlerinde ózin joqari bahalaytuǵin oqiwshilardıń bilim aliw processinde unamli nátiyjelerge erisiwin unamli dáliyllep bergen.

Andrade hám Du (2007) óz jumislarında oqiwshilardıń óz-ózin bahalaw miyzanlarına juwaplari 6 tiykarǵı juwmaqtı shıǵardi;

1. Oqiwshilardıń ózin-ózi bahalawǵa bolǵan mu'násebeti olar tájriybe arttirǵan sayin unamli tárepke ózgeredi.

2. Oqiwshilar óz-ózin unamli bahalaw mu'mkinligin sezdi hám oqitiwshisi neni ku'tip atirǵanlıǵin bilgeninde, óz-ózin bahalaw itimali kóbirek edi.

3. Óz-ózin bahalaw rawajlaniwdi tekseriw, soń qayta kórip shıǵiw hám sáwlelendiriwdi óz ishine aladi

4. Oqiwshilar óz-ózin bahalawdıń bir neshe abzallıqlarına isendi.

5. Oqiwshilar óz-ózin bahalawdi basqa kurslarǵa ótkeriw natuwri ekenligin aytti.

6. Bazida oqitiwshilardıń ku'tiwleri hám oqiwshilardıń sipat standartlari ortasında keskinlik bar edi.

Talabalar tárepinen óz-ózin bahalaw tuwri ámelge asirilsa, bul olarda ishki motivaciyani, u'yreniwge bolǵan qálewdi ku'sheytiredi, maqsetke jóneltirilgen háreketlerdi qalıplestiredi hám jánede mazmunli u'yreniwdi támiynleydi. Óz-ózin bahalaw tómendeği processlerden ibarat;

1. Ózin baqlaw (Self-monitoring)- talaba óz pikir hám háreketlerin baqlap, oqiw processinde nege itibar qaratuǵinliǵin tu'sinedi.

2. Ózin bahalaw (Self-judgement) belgilengen standartlar tiykarında óz jetiskenlikleri hám kemshiliklerin bahalaydi.

3. Maqset hám strategiyalardi tańlaw (instructional correctives) jańa maqsetler belgilep, u'yreniwdi rawajlantiriw ushin kerekli strategiyalardi tańlaydi.

Schunk hám Greene (2018) izertlewinde “ adamlar ózlerin hám jaǵdaylarin sirtqi hám ishki standartlar menen salistiriw arqali bahalaydi” dep atap ótedi. Olar óz izertlewlerinde oqiwshilardıń óz-ózin basqariw hám motivaciya tigiz baylanisli ekenligin aytadi. Oǵan kóre, oqiwshilar óz bilimín ǵárezsiz bahalay aliwdi u’yrengeninde , olar;

- Óz aldina aniq maqsetler qoyadi;
- Óz iskerligin monitoring qiladi;
- Jetiskenliklerine qarata unamli mu’násebette boladi;
- Óz u’yreniwlerin nátiyjeli shólkemlestiredi

Analiz hám nátiyjeler; Óz-ózin bahalaw arqali;

1. Oqiwshi ózin aktiv qatnasiwshi sipatında kóredi.
2. Bahalaw processinde óz ku’shli hám ázzi táreplerin kóredi.
3. Óz-ózin ańlaw arqali óz “men”i qalıplese; yaǵniy ol qánshelli jaqsi u’yrenip atirǵani, neni jaqsi biliwin hám neni jaqsilawi kerekligin tu’sinedi.

Statistik analiz soni kórsetedi, men konsepciyasi bálent bolǵan oqiwshilardıń ózlestiriw dárejese de joqari bolǵan. Bul ese soni kórsetedi, oqiwshi ózin qanday bahalasa, onıń u’yreniwdegi nátiyjese de sonday boladi.

Oqiwshilardıń óz-ózin bahalawi tómendegi faktorlar menen qalıplese;

1. **Ata-ana hám oqitiwshilardıń mu’násebeti-** oqiwshilar kóbinese átiraptaǵılardıń pikirine qarap ózine baha beredi.

2. **Jas dáwiriniń psixologik ózgeshelikleri-** ósmirlik dáwirinde ózin ańlaw ku’sheyedi, bul ese ózin bahalawda keskin pikirlerdiń payda bolıwına sebep boladi.

3. **Sirtqi xoshametlew hám bahalaw sistemasi-** tek baha ushin oqiytuǵın oqiwshilar ózin qiymatqa iye shaxs sipatında ańlawǵa qiyналиwi mu’mkin.

Analiz dawamında soni gu’zettik ózin-ózi joqari bahalaytuǵın oqiwshilar tapsirmalardi óz waqtında orinlawǵa háreket qiladi, áwmetsizlikti waqtınsha halat dep qabil etedi, sabaqlarda aktivlik kórsetedi, jámiyetlik jumisqa maslasqan boladi. Kerisinshe ózin pás bahalaytuǵınlar óz qátelerinen qorqadi, negizinde bunnan qorqiw emes, hár bir qáteden sabaq alıp, oni norma jaǵday sipatında qabil etiw kerek, bilimlerin kórsete almaw, yaǵniy sabaq dawamında bilip turǵan nárselerin ayta almaw, bul qáte shiǵar?, hámme meniń u’stimnen ku’ledi siyaqli kompleksler, ishki isenimsizlik hám passivlik, basqa oqiwshilar menen hárdayim ózin salistiriw arqali ózine tómen baha beriw jaǵdaylari kiredi. Klasta óz-ózin bahalaw waziypaların orinlap atirǵanda, ózlerine qarata hádden tisqari qattiqol yáki jumsaq oqiwshilarga itibar berin. Hádden tisqari jumsaq bolǵanlar belgilew normalarin tu’sinbewleri mu’mkin, yaǵniy olar olardan ne soralıp atirǵanın tu’sinbewi mu’mkin. Bul olardıń u’yreniwine tásir etiw mu’mkin, sonıń ushin buni qolǵa aliw hám du’zetiw záru’r.

Jasliq insan ómiriniń eń záru’r basqishlarinan biri bolıp, áyne usi dáwirde shaxstıń ózin ańlawi, ózine qarata mu’násebeti qalıplese. Oqiwshiniń ózin qanday bahalawi- bul onıń ishki álemi, ózine bolǵan isenimi, hám keleshek ómirge isenimi esaplanadi. Izertlew dawamında aniqlaniwinsha, óz-ózin bahalaw dárejese oqiw dawamındaǵi jetiskenlikler menen tigiz baylanisli. Ózin unamli bahalaytuǵın oqiwshi qiyinshiliqlardan qorqpaydi, qátelerinen sabaq aladi, hám háreket etiwden toqtamaydi. Buniń ushin mektep psixologlari hám oqitiwshilari oqiwshilardıń óz-ózin bahalaw kónlikpesin rawajlantiriwshi shiniǵiw, sawbet hám treingler ótkeriwi, al ata -analar menen islew arqali u’ydegi ortalıqtı qollap quwatlawi, oqiwshilar ortasında ese bir-biri menen salistiriwdi emes, al keshegi meni menen bu’gingi menin salistiriwdi u’yretiw lazim. XIX ásirde tálim tek ǵana bilim aliw emes, bálki mashqalalardi ǵárezsiz sheshiw, kreativ pikirlew hám ómir boyi u’yreniwge tayyar bolıwdi talap etpekte. Óz-ózin bahalaw bul kompetensiyalardıń orayında turadi. Sol sebepli zamanagóy tálim sistemasında Óz-ózin bahalaw (Self assessment) ayriqsha orin tutadi.

REFERENCES

1. Abdullayev, A. A. (2015). Psixologiya samosoznaniya i samootsenki shkolnikov. Tashkent: Fan.
2. Abrarova, M. Sh. (2020). Shaxs rivojlanishida óz-ózi baholashning órni. Psixologiya: Nazariya va amaliyot, (2).
3. Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House.
4. Rosenberg, M. (1979). Conceiving the Self. New York: Basic Books.
5. Harter, S. (1999). The Construction of the Self: A Developmental Perspective. New York: Guilford Press.
6. Jahonova, D. (2021). Óquvchilarning ózini ózi baholash xususiyatlari va uni rivojlantirish yóllari. Yosh psixolog, (3).
7. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.
8. Woolfolk, A. (2010). Educational Psychology (11th ed.). Pearson Education.
9. Salomova, D. A. (2019). Pedagogik jarayonda óquvchilarning óz-ózi baholashini shakllantirish. Tashkent.
10. Shevchenko, V. V. (2014). Samootsenka lichnosti v podrostkovom vozraste. Voprosy Psikhologii, (4).
11. Marsh, H. W. (2007). Self-concept theory, measurement and research into practice. Self-Concept Enhancement and Learning Facilitation (SELF) Research Centre.
12. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109–132.
13. Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 13–39). San Diego: Academic Press.
14. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
15. Schunk, D. H. (2012). Learning Theories: An Educational Perspective (6th ed.). Boston: Pearson.
16. Pajares, F., & Schunk, D. H. (2005). Self-efficacy and self-concept beliefs. In M. H. Marsh, H. W. Craven & D. M. McInerney (Eds.), New Frontiers for Self Research (pp. 95–122). Charlotte, NC: IAP.
17. Tashpulatova, S. (2020). Ózini anglash va ózini qadrlash psixologiyasi. Ózbekiston Psixologiyasi Jurnal, (1), 33–38.
18. Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667–686.
19. Ganieva, M. (2022). Óquvchilarda ijobiy óz-ózi baholashni shakllantirish metodikasi. Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal, (7).
20. Branden, N. (1994). The Six Pillars of Self-Esteem. New York: Bantam Books.
21. Aldjanova G., Bekmuratova G. ÓSPIRIMLER XARAKTERINDE TOLERANTLIQTIŇ ORNI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 39-42.
22. Aldjanova G., Yernazarova G. " MEN HÁM MENIŇ DENEM": DENESINE BOLĜAN QATNAS ÓSPIRIMNIŇ ÓZIN-ÓZI BAHALAW ÁHMIYETLI FAKTOR SIPATINDA //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 43-46.
23. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.

24. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4.
25. Aldjanova G. A. TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 15-21.
26. Didenko I. A., Frantseva E. N. Features of interaction between preschool teachers and “special” children and their parents //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2016. – Т. 233. – С. 459-462.
27. Aljanova G. A. Development of creative thinking in the process of learning in higher school. – 2021.
28. Aljanova G. A. Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring //European Scholar Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 128-130.
29. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //Путь науки. – 2017. – №. 4. – С. 66-67.
30. Альджанова Г. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2018. – Т. 38. – №. 1. – С. 53-56.
31. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 11. – С. 89-92.
32. Альджанова Г. А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ